

PASSIV QUYOSH ISITISH TIZIMLARIDA “ISSIQLIK QUVURI” DAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603765>

Tursunov Sardor Uyg'unovich

Ilmiy rahbar: K.A.Samiyev

Isitish tizimlari quyidagicha bo'linadi: passiv (5-bandga qarang); asosan suyuq quyosh kollektorlari va saqlash tanklaridan foydalanadigan faol; birlashtirilgan.

Chet elda havo isitish tizimlari keng tarqaldi, bu erda qurilish inshootlari yoki uning ostidagi maxsus tosh plomba batareyalar sifatida ishlatiladi. Mamlakatimizda bu yo'nalishda O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasining Fizikotexnika instituti va TbilZNIIEP ish olib bormoqda, ammo ishning natijalari aniq etarli emas va disk raskadrovka qilingan echimlar yaratilmagan, ammo havo tizimlari suyuq bo'lganlarga qaraganda nazariy jihatdan samaraliroq, bu isitish tizimining o'zi past haroratli nurli paneldan yoki odatdagi isitish moslamalari bilan yuqori harorattan tayyorlangan. Mamlakatimizda suyuqlik tizimiga ega binolar IVTAN, FTI AN UzSSR, TashZNIIEP, TbilisiZNIIEP, KievZNIIEP va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan. **dr.** va ba'zi hollarda ular o'rnatildi.

Faol quyoshli isitish tizimlari to'g'risida katta hajmdagi ma'lumotlar 1980 yilda nashr etilgan kitobda keltirilgan. Keyinchalik, ishlab chiqarilgan KievZNIIEP, avtonom quyoshli issiqlik ta'minoti tizimlari bilan qurilgan va sinovdan o'tgan ikkita yakka tartibdagi turar-joy binolari quyidagicha tavsiflanadi: past haroratli panelli nurli isitish tizimi (Odessa viloyati, Kolesnoye qishlog'idagi turar-joy binosi) va issiqlik pompasi bilan (Moldaviya SSR, Bucuria qishlog'idagi turar-joy binosi).).

Qishloqdagi turar-joy binosi uchun quyosh isitish tizimini ishlab chiqishda. G'ildirakli g'ildirakli uyning arxitektura-qurilish qismida (UkrNIIPgrazhdanselskstroy loyihasi) quyosh nurlarini etkazib berish talablariga moslashtirishga qaratilgan bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi: tashqi devorlari uchun izolyatsiya va deraza teshiklarining uch marta oynalanishi bilan samarali devor ishlatildi; isitish tizimining batareyalari intervalli shiftlar bilan birlashtirilgan; jihozlarni joylashtirish uchun podval berilgan; uyingizda qo'shimcha izolyatsiyasi va chiqindi havodan issiqlikni tiklash ishlari olib borildi.

Arxitektura va maket jihatidan uy ikki pog'onada qilingan. Birinchi qavatda kirish xonasi, umumiy xona, yotoq xonasi, oshxona, hammom va omborxonalar,

ikkinchi qavatda ikkita yotoq xonasi va hammom, ovqat pishirish uchun elektr pechka mavjud. Quyosh isitish uskunalari (kollektorlar bundan mustasno) podvalda joylashgan; Elektr suv isitgichlari tizim uchun zaxira vazifasini bajaradi, bu binoga bitta energiya kiritish imkonini beradi va uy-joylarning qulay sifatini yaxshilaydi.

Turar-joy binolari quyosh isitish tizimi (*rasm 4.1*) iborat **Of** uchta davr: issiqlik qabul qiluvchi aylanma va isitish va issiq suv ta'minoti davrlari. Ulardan birinchisi quyosh tizimidagi suv isitgichlarini, tizimni yozda tabiiy sirkulyatsiya rejimida ishlashi uchun omborning issiqlik almashinuvchisini, aylanma nasosni va quvur ichidagi issiqlik almashinuvchini o'z ichiga oladi. Uskunani armatura, asbobsozlik va avtomatizatsiya moslamalari bilan quvur liniyalari tizimi birlashtirgan. Sirkulyatsiya zanjirining sovutish suyuqligi uchun yuzasi 4,6 m² bo'lgan ikki qisimli spiralli issiqlik almashinuvchisi va issiq suv ta'minoti tizimi uchun yuzasi 1,2 m² bo'lgan bir qisimli issiqlik almashinuvchisi 16 m³ hajmdagi saqlash idishiga o'rnatiladi. Suv harorati +45 ° C bo'lgan rezervuarining issiqlik quvvati turar-joy binosining uch kunlik issiqlik talabini ta'minlaydi. Quvur ichidagi quvurli issiqlik almashinuvchisi 1,25 m² sirtga ega bo'lib, uyning tomi tagida joylashgan.

Isitish davri ketma-ket ulangan ikkita qismdan iborat: oqimning isitish panellari bo'lgan nurli panel, bu tizimning asosiy rejimda suv harorati farqi bilan 45 ... 35 ° C gacha bo'lishini ta'minlaydi va tizimning eng yuqori yuklanishini ta'minlaydigan Comfort tipidagi konvektorlar bilan vertikal bir quvurli qism. suv harorati farqi 75 ... 70 ° S bo'lgan isitish. Isitish panellarining trubkalari g'ovakli ship panellarining gipsli pardoqlash qatlamiga kiritilgan. Konvektorlar derazalar ostiga o'rnatiladi. Isitish tizimidagi aylanish rag'batlantiruvchi hisoblanadi. Suvni eng yuqori darajada isitish quvvati 10 kVt bo'lgan EPV-2 oqimli elektr suv isitgichi tomonidan amalga oshiriladi; u shuningdek isitish tizimining zaxira nusxasi bo'lib xizmat qiladi.

Issiq suv ta'minotining sxemasi tizimga yaqinroq va zaxira sifatida saqlash idishiga o'rnatilgan issiqlik almashinuvchini va ikkinchi bir lahzali elektr suv isitgichni o'z ichiga oladi.